

Incêndios em museus: consequências para os acervos – o caso do MHNJB da UFMG

DOI:10.5281/zenodo.13743375

Agesilau Neiva Almada¹

¹Doutorando do Programa de Pós-graduação em Artes, Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, e-mail: agealmada@yahoo.com.

Palavras-chave: Incêndios, Museus, Acervos, Cerâmica.

O presente estudo tem como objetivo discutir a questão dos incêndios em instituições que abrigam acervos culturais e museológicos, desmistificando a ideia de que esses eventos são isolados e raramente ocorrem. Com base no incêndio ocorrido em junho de 2020 no Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais (MHNJB-UFMG), serão analisados os impactos do fogo nas estruturas das reservas técnicas e no acervo, bem como seus efeitos na conservação das obras de arte, com ênfase em objetos de suporte cerâmico. Serão descritas as degradações causadas pelo calor e outros agentes do fogo nesse tipo de suporte. Além disso, pretende-se discutir os materiais e mobiliários de acondicionamento desses acervos e sua relação com os incêndios, avançando para uma análise dos diversos fatores que geram incêndios em museus. Serão apresentados dados sobre a ocorrência de incêndios em instituições museológicas no Brasil e no mundo nas últimas décadas, destacando os impactos nos respectivos acervos. O estudo culminará com uma reflexão sobre os mecanismos de proteção que podem ser adotados tanto pelas instituições museológicas quanto pelos profissionais que nelas atuam, visando a mitigação dos riscos de incêndio e os impactos em seus acervos.

Referências bibliográficas:

ALMADA, Agesilau Neiva. COLEÇÃO DE CERÂMICA DO VALE DO JEQUITINHONHA DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE JARDIM BOTÂNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS: impacto do incêndio e tipologia de degradações. Orientadora: Maria Regina Emery Quites. Co Orientador: Alessandra Rosado. 301 f. Dissertação (Mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, Belo Horizonte, 2021.